

A CADERNETA DA PESSOA IDOSA COMO INSTRUMENTO DE CUIDADO HOLÍSTICO

Ana Valdeglace Silva Borges¹
Gabrielle Alencar da Silva²
Jade Mariano Magalhães³
Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: O envelhecimento populacional no Brasil, tem levado a uma crescente demanda por cuidados de saúde que compreendam as especificidades desse grupo. A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI), desenvolvido pelo Ministério da Saúde, visa facilitar o monitoramento da saúde dos idosos, com informações sobre os dados pessoais, sociais e familiares, sobre a saúde e hábitos de vida da pessoa idosa. Este presente estudo tem como objetivo analisar o papel da CSPI como ferramenta de apoio integral e holístico, avaliando o seu impacto no monitoramento das condições de saúde, no estímulo ao autocuidado e na promoção de um envelhecimento saudável entre as idosas atendidas por um Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC). A pesquisa analisou dados de 15 idosas atendidas em consultas de Enfermagem, evidenciando a importância da CSPI para identificar necessidades específicas, promover o autocuidado e facilitar a comunicação entre profissionais de saúde com pacientes e no acompanhamento de doenças crônicas. Com isso, a utilização da CSPI tem o potencial de enriquecer as consultas de Enfermagem na assistência à saúde da população idosa, promovendo uma visão ampla desse instrumento em unidades de saúde.

Palavras-chave: Cuidado holístico; Saúde Coletiva; Caderneta.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 5º Semestre; Bolsista Voluntária do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. *E-mail:* valdeglacee@gmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 4º Semestre; Bolsista Voluntária do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. *E-mail:* salencargabrielle@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 2º Semestre; Bolsista Remunerada do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. *E-mail:* jady Marianomagal@gmail.com

⁴ Coordenadora do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Especialista em Saúde da Família; Especialista em Estomatologia e Enfermagem do Trabalho; Mestre em Ensino na Saúde. *E-mail:* andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Consonante com o fenômeno de envelhecimento populacional, a população idosa no Brasil cresce rapidamente, aumentando a demanda por cuidados de saúde que compreendam as especificidades dessa fase da vida. O Ministério de Saúde compreende o envelhecimento populacional como uma conquista e um triunfo da humanidade no século XX, mas reconhece que existem desafios para que o envelhecimento aconteça com qualidade e vida. Este aumento na expectativa de vida resulta, em grande parte, de avanços significativos na saúde pública e nas condições gerais de vida, incluindo melhorias na alimentação, saneamento e acesso a tratamentos médicos (Brasil *et al.*, 2008).

Como uma abordagem complementar no cuidado a esse grupo populacional, o Ministério da Saúde do Brasil concede a Caderneta da Saúde da Pessoa Idosa (CSPI), um instrumento proposto para auxiliar no manejo da saúde da pessoa idosa, sendo usada tanto pelas equipes de saúde, quanto pelos idosos por seus familiares e cuidadores. Nela são registradas informações sobre os dados pessoais, sociais e familiares, sobre a saúde e hábitos de vida da pessoa idosa. Também contém orientações quanto ao uso e armazenamento corretos de medicamentos, alimentação saudável, saúde bucal, atividade física, prevenção de quedas e direitos da pessoa idosa (Brasil *et al.*, 2014).

Desde sua implementação pelo Ministério da Saúde em 2006, a Caderneta de Saúde da Pessoa idosa ainda é um instrumento limitado tanto por idosos quanto por profissionais de saúde. Essa baixa adesão se deve, em parte, à percepção de que o preenchimento das informações é complexo e demanda tempo, além da ausência de capacitação adequada para que os profissionais de saúde incorporem a caderneta em suas rotinas de trabalho. Entretanto, o envelhecimento traz consigo um conjunto de novos desafios de saúde pública, uma vez que os idosos têm maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças neurodegenerativas (Silva *et al.*, 2019).

Em uma perspectiva semelhante, a implementação de projetos de extensão voltados para a população idosa, com o uso da CSPI, é de fundamental importância para promoção de um cuidado holístico e abrangente. Este tipo de projeto, desempenha um papel crucial ao aproximar

as práticas de saúde dos idosos, promovendo o autocuidado e ampliando o acesso a informações essenciais para qualidade de vida (Gerhardt *et al.*, 2009).

Em repercussão disso, a caderneta pode ser obtida em unidades de saúde e acessada pela internet na página oficial do Ministério da Saúde e tem como objetivo qualificar a atenção dada aos idosos pelo SUS. Nesse sentido, instrumentos como a caderneta da pessoa idosa emergem como ferramentas importantes, capazes de promover um cuidado holístico e de apoiar o envelhecimento ativo, favorecendo uma visão integral e multidimensional da saúde do idoso (Sá *et al.*, 2016).

Nesse cenário, para qualificar a atenção e o manejo nas demandas de saúde dos idosos, foi implementado a utilização da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI) em um Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC) sob a coordenação da professora-orientadora Me. Francisca Andrea Marques de Albuquerque. Através de ações práticas e educativas, os grupos de extensão em saúde coletiva buscam sensibilizar a população sobre a importância da promoção da saúde e da prevenção de agravos, abordando temas como educação em saúde, qualidade de vida, consultas de Enfermagem, atividades físicas, lazer e bem-estar em idosos (Carbonari *et al.*, 2007).

A atuação em saúde coletiva também contribui para a conscientização sobre os determinantes sociais da saúde, promovendo uma visão crítica e abrangente das realidades enfrentadas pela população. Diante disso, a CSPI, instrumento utilizado nas consultas, é uma estratégia para economizar tempo para realização de atividades e recursos financeiros, o que é algo indispensável quando se trata do Sistema Único de Saúde (Cruz *et al.*, 2024).

Portanto, o objetivo desse estudo do tipo relatório parcial de pesquisa, é analisar como a caderneta pode ser um instrumento relevante para o cuidado holístico, considerando seu impacto na saúde integral. Nesse contexto, a pesquisa se baseia em dados coletados a partir das cadernetas de 15 pacientes idosas atendidas nas consultas do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC). Através da análise desses dados, busca-se compreender como a utilização da caderneta pode auxiliar na identificação de necessidades específicas, no acompanhamento de condições crônicas e na promoção de práticas de autocuidado.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O estudo realizado com as 15 cadernetas da Saúde da Pessoa Idosa (CSPI) revela a diversidade de informações que podem ser registradas nesse instrumento, abrangendo dados

peçoais, condições de saúde, hábitos de vida, atividades físicas realizadas e orientações sobre autocuidado, que são cruciais para a promoção da saúde do idoso.

Os dados obtidos revelam uma significativa prevalência de doenças crônicas entre as idosas analisadas, destacando condições como Hipertensão Arterial, Depressão, Incontinência Urinária, Anemia e Diabetes. Ao comparar o perfil destas pacientes, todas do sexo feminino e com idade superior a 60 anos, percebe-se que essas condições refletem os desafios de saúde enfrentados por essa faixa etária.

TABELA 1 – Diagnóstico prévios.

Condições de Saúde / Diagnósticos	Sim		Não		Não Informado	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou Derrame	1	6,66	12	80	2	13,33
Anemia	4	26,66	8	53,33	3	20
Asma	2	13,33	11	73,33	2	13,33
Diabetes Mellitus	4	26,66	8	53,33	3	20
Doença Arterial Coronariana	1	6,66	12	80	2	13,33
Doenças pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)	0	0	13	86,66	2	13,33
Epilepsia	0	0	13	86,66	2	13,33
Hipertensão Arterial	9	60	3	20	3	20
Insuficiência cardíaca	1	6,66	11	73,33	3	20
Úlcera Gastrointestinal	0	0	12	80	3	20
Depressão	4	26,66	9	60	2	13,33
Incontinência Urinária	4	26,66	9	60	2	13,33
Incontinência fecal	0	0	13	86,66	2	13,33
Declínio cognitivo (Demência)	0	0	13	86,66	2	13,33
Gastrite	1	6,66	12	80	2	13,33
Glaucoma	1	6,66	12	80	2	13,33

Número (N) e porcentagem (%) de idosas que tiveram ou têm a condição de saúde abordada na seção “Condições de Saúde / Diagnósticos” da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.

Fonte: Autores

Na seção Condições de Saúde/Dagnósticos foi observado que o diagnóstico de Hipertensão Arterial, Depressão, Incontinência Urinária, Anemia e Diabetes foram os que se mostraram mais prevalentes nas idosas. A análise desses dados não apenas evidencia a necessidade de um acompanhamento de um profissional da saúde, mas também destaca a

importância da Caderneta da Saúde da Pessoa Idosa (CSPI) como ferramenta fundamental para a coleta e o registro dessas informações.

A literatura indica que a Hipertensão Arterial é uma das doenças crônicas mais comum em idosos, sendo o principal fator de risco para ocorrência de AVC (Menezes; Bachion, 2008; Silva *et al.*, 2019). Além disso, a depressão, frequentemente subdiagnosticada em idosos, pode impactar negativamente a qualidade de vida e a adesão ao tratamento de outras condições crônicas (Andres *et al.*, 2024).

Ademais, é imperioso discorrer acerca da incontinência urinária, vista que é uma doença considerada uma das principais síndromes geriátricas, com tendência crescente entre os idosos, principalmente nos mais velhos e entre as mulheres (Andrews *et al.*, 2002). Já a anemia e diabetes são condições que exigem uma gestão constante, influenciando diretamente a capacidade funcional e a independência das idosas (Begué *et al.*, 2004).

O uso da CSPI destaca-se a importância como ferramenta fundamental para a coleta e o registro dessas informações. Por conseguinte, a utilização desse instrumento dentro das atividades do GRUESC é uma estratégia fundamental para a melhoria do cuidado holístico. A caderneta não apenas organiza informações relevantes sobre a saúde e os hábitos de vida das idosas, mas também serve como um instrumento de comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes.

Por fim, ao integrar a CSPI nas consultas e nas atividades de extensão, o GRUESC potencializa a abordagem ao autocuidado, facilita a identificação de necessidades específicas e promove um olhar abrangente sobre a saúde das idosas, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Apresentando uma oportunidade valiosa para a prática de um cuidado efetivo e centrado no paciente, evidenciando a importância de abordagens interdisciplinares no contexto da saúde coletiva.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desse instrumento de cuidado ofertado pelo Ministério da Saúde, a pesquisa realizada reforça a relevância da Caderneta da Saúde da Pessoa Idosa (CSPI). Com o crescimento acelerado da população idosa, é essencial que os serviços de saúde se adaptem às necessidades específicas desse grupo populacional. Facilitando assim, uma comunicação eficaz entre os profissionais de saúde, pacientes e seus cuidadores.

Conforme as doenças crônicas evidenciadas na tabela 1. Esses achados não apenas ressaltam a importância do monitoramento contínuo dessas condições, mas também destacam

a necessidade de intervenções proativas que promovam o autocuidado e a qualidade de vida. O uso das CSPI nas consultas e atividades nos Grupos de Extensões se mostra uma estratégia eficaz para conscientizar os idosos sobre suas condições de saúde, incentivando uma abordagem participativa no manejo de suas doenças.

Contudo, para que esse instrumento realize seu papel, é essencial promover a integração entre os profissionais de saúde e os idosos, de modo a garantir que a caderneta seja vista não apenas como um registro, mas como um suporte ativo para a promoção da saúde e do bem-estar. Contribuindo assim, a formação de uma rede de apoio que fortalece o autocuidado e a prevenção de agravos.

Por fim, é essencial que iniciativas como a utilização da CSPI sejam amplamente promovidas e integradas aos serviços de saúde e em projetos de extensão, garantindo que os idosos recebam um cuidado abrangente e de qualidade. O fortalecimento de ações interdisciplinares e a promoção de um envelhecimento ativo e saudável são desafios que devem ser enfrentados coletivamente, assegurando que todos os idosos tenham acesso a uma vida saudável.

REFERÊNCIAS

BELLATO, Roseney et al. A convergência cuidado-educação-politicidade: um desafio a ser enfrentado pelos profissionais na garantia aos direitos à saúde das pessoas portadoras de estomias. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 15, p. 334-342, 2006.

CORONA, Ligiana Pires; DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira; LEBRÃO, Maria Lucia. Prevalência de anemia e fatores associados em idosos: evidências do Estudo SABE. *Revista de Saúde Pública*, v. 48, p. 723-431, 2014.

DELGADO, Cássia Evangelista et al. Desenvolvimento de um protótipo de software baseado na caderneta de saúde da pessoa idosa. *Cogitare Enfermagem*, v. 28, p. e88597, 2023.

GARATE, Luis Andres Carrasco et al. Métodos de Diagnóstico da Depressão em Idosos: Desafios e Abordagens Psiquiátricas. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 6, p. 1412-1432, 2024.

KESSLER, Marciane et al. Efeito da incontinência urinária na autopercepção negativa da saúde e depressão em idosos: uma coorte de base populacional. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, p. 2259-2267, 2022.

POLARO, Sandra Helena Isse et al. Idosos residentes em instituições de longa permanência para idosos da região metropolitana de Belém-PA. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 15, p. 777-784, 2012.

RAMOS, Luiza Vargens; OSÓRIO, Neila Barbosa; NETO, Luiz Sinésio. Caderneta de saúde da pessoa idosa na atenção primária: uma revisão integrativa. *Humanidades & Inovação*, v. 6, n. 2, p. 272-280, 2019.

SOUZA, Malvina da Silva Vieira et al. Percepção dos enfermeiros sobre o uso da caderneta de saúde da pessoa idosa na atenção primária. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*, v. 27, n. 6, p. 2661-2677, 2023.